

TALABALARNING RUS TILINI O‘ZLASHTIRISH JARAYONIDA
INDIVIDUAL YONDASHUVNING AHAMIYATI

Termiz davlat pedagogika instituti Tillar fakulteti tyutori
Abdunazarova Nargiza Rejabaliyevna

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada oliy ta’lim muassasalarida rus tilini o’qitish jarayonida individual yondashuvning ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Talabalarning bilim darajasi, qiziqishi, psixologik va kommunikativ xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan ta’lim jarayonining samaradorligi asoslab beriladi. Shuningdek, rus tilini o’zlashtirishda individual yondashuv va tyutorlik faoliyatining o’zaro bog’liqligi yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: rus tili, individual yondashuv, talaba, ta’lim jarayoni, kommunikativ kompetensiya, tyutorlik.

KIRISH

Zamonaviy oliy ta’lim tizimida xorijiy tillarni, xususan rus tilini o’qitish jarayonida ta’lim samaradorligini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda talabalarning bilim darajasi, tilga bo’lgan qiziqishi va o’zlashtirish tezligi bir xil emas. Shu sababli an’anaviy, umumiy yondashuv asosidagi ta’lim barcha talabalar uchun birdek samarali bo’la olmaydi. Rus tilini o’zlashtirish jarayonida individual yondashuv talabaning shaxsiy ehtiyojlari va imkoniyatlarini inobatga olgan holda ta’limni tashkil etishni nazarda tutadi. Bunday yondashuv til o’rganishga bo’lgan motivatsiyani kuchaytiradi va bilimlarning mustahkam o’zlashtirilishiga xizmat qiladi.

Rus tilini o’qitishda individual yondashuvning mohiyati. Individual yondashuv har bir talabaning bilim darajasi, nutqiy qobiliyati va psixologik xususiyatlarini hisobga olishga asoslanadi. Rus tili yo’nalishida ayrim talabalar grammatikani tez o’zlashtirsa, boshqalari og’zaki nutqda faol bo’lishi mumkin. Shu bois o’qitish jarayonida differensial topshiriqlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Individual yondashuv asosida tashkil etilgan mashg’ulotlarda talabalar bilan alohida ishlash, mustaqil vazifalar berish va shaxsiy maslahatlar orqali bilimlar chuqurlashtiriladi. Natijada talaba o’z imkoniyatiga mos ravishda rus tilini

o'zlashtiradi. Individual yondashuv va kommunikativ kompetensiya. Rus tilini o'rganishda kommunikativ kompetensiya muhim o'rin tutadi. Har bir talabaning talaffuzi, so'z boyligi va nutq tezligi turlicha bo'lgani sababli individual yondashuv zarur bo'ladi. Individual suhbatlar, dialoglar va prezentatsiyalar orqali talabalar nutqiy faollikka jalb etiladi. Bu jarayonda individual yondashuv talabalarning o'z fikrini erkin ifodalashiga, rus tilida muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Rus tilini o'zlashtirishda tyutorlik faoliyatining o'rni. Rus tili yo'nalishi talabalari bilan ishlashda tyutorlik faoliyati individual yondashuvni amalga oshirishning samarali shakli hisoblanadi. Tyutorlar talabalarning o'quv faoliyatini monitoring qiladi, muammolarni aniqlaydi va individual maslahatlar beradi.

Tyutorlik orqali talabalarning mustaqil ta'limi yo'lga qo'yilib, qo'shimcha manbalar bilan ishlash ko'nikmalari shakllantiriladi. Bu esa rus tilini o'zlashtirish jarayonining samaradorligini oshiradi.

Individual yondashuvning ta'lim samaradorligiga ta'siri. Individual yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida talabalarning bilim o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada oshadi. Talaba o'ziga mos metodlar orqali bilimni tezroq va samaraliroq qabul qiladi. Bu esa rus tilini chuqur o'zlashtirishga olib keladi.

Shuningdek, individual yondashuv talabalarning psixologik jihatdan erkinligini ta'minlab, ularning dars jarayonida faol ishtirok etishiga imkon yaratadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, talabalarning rus tilini o'zlashtirish jarayonida individual yondashuv muhim pedagogik omil hisoblanadi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonining samaradorligini oshirib, talabalarni mustaqil fikrlovchi va raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy oliy ta'lim tizimida rus tilini o'qitishda individual yondashuv va tyutorlik faoliyatini uyg'unlashtirish ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vazirlar Mahkamasining 17.10.2025-yildagi “Oliy ta’lim tashkilotlarida tyutorlik faoliyatini tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash” haqidagi qarori. – Toshkent, 2025.
2. Rassov E.I. Kommunikativ metodika.
3. Shukin A.N. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka.
4. Karimov N. Zamonaviy pedagogika asoslari.
5. Jo‘rayev R. Oliy ta’limda innovatsion yondashuvlar.

